

ACTIVITĂȚI DE ANIMAȚIE CA O DIRECȚIE PROMIȚĂTOARE PENTRU DEZVOLTAREA TURISMULUI DURABIL ÎN REPUBLICA MOLDOVA

TRIFONOVA Larisa, Dr., Lector universitar
Universitatea de Stat din Moldova

Abstract

ANIMATION ACTIVITIES AS A PROMISING DIRECTION FOR DEVELOPING SUSTAINABLE TOURISM IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA

Tourism is a unique social institution that organically combines complex opportunities to influence society. For this reason, tourism is rightly considered one of the fastest growing sectors of the world economy and an important source of income and jobs. Modern tourism is closely linked to the social and economic well-being of many countries, especially developing countries and their environment. Sustainable tourism has become a trend due to the negative impact of human society on the environment through production and consumption. Therefore, tourism aims to contribute towards solving the problems and challenges associated with the development and implementation of monitoring tools for the impact of sustainable tourism on sustainable development, which contributes to job creation, development of local culture and national products.

The animation activity occupies one of the leading positions in the structure of hotel complexes and is directly related to other services that are of decisive importance in ensuring successful operation in the tourism market. Animation is a profitable solution in hospitality in any adverse situation, such as weather conditions, traffic jams and others. Thanks to animation, tourists experience positive feelings and tend to visit the exact tourist destination they have already been to several times. Animation activities represent an opportunity to implement sustainable tourism practices. The aim is to minimize the negative effects of tourism activities and maximize the positive aspects.

Keywords: *animation activities; tourism; sustainable tourism.*

JEL: *Q01, D47, Z32*

Turismul durabil este definit de Programul Națiunilor Unite pentru Mediu și Organizația Mondială a Turismului a Națiunilor Unite fiind un turism, care ia în considerare pe deplin impacturile sale economice, sociale, satisfacând nevoile vizitatorilor, industriei, mediului și comunităților locale. În plus, turismul durabil se referă la aspectele de mediu, economice și socio-culturale ale dezvoltării turismului și de a constata un echilibru adecvat între aceste trei aspecte pentru a garanta sustenabilitatea sa pe termen lung. În acest sens, autorul a explorat direcția de dezvoltare a activităților de animație, ca modalitate de a asigura dezvoltarea turismului durabil. Acest lucru se explică prin faptul că activitățile de animație îndeplinesc cerințele aspectului socio-cultural al dezvoltării turismului.

Activitatea de animație este o direcție relativ tânără, ceea ce înseamnă că este destul de flexibilă și deschisă inovației. Istoria activității de animație în domeniul turismului este o modalitate de a trece de la o simplă activitate de divertisment la o direcție cu drepturi depline, care astăzi constituie un rol important în formarea opiniei consumatorilor despre hotel și chiar într-o oarecare măsură despre turismul din întreaga țară.

Pentru prima dată, termenul „animație” (din latină animație – a revitaliza, a inspira, a reînsufla) a apărut la începutul secolului XX în Franța în legătură cu introducerea unei legi privind crearea diferitelor asociații și a fost interpretat ca o activitate menită să crească interesul pentru cultură, creativitate artistică [3, p. 25]. În a 2-a jumătate a secolului al XX-lea, termenul „animație” a fost folosit în mai multe sensuri, unde animația era considerată și ca activitate artistică de desene animate. Până la

sfârșitul secolului al XX-lea, animația socio-culturală este deja o direcție independentă a activității psihologice și pedagogice în domeniul agrementului cultural [3, p. 39]. Primele programe de animație au început să apară în hotelurile din Egipt, Emiratele Arabe Unite și Turcia. Faptul remarcat este că activitatea de animație turistică și-a început dezvoltarea odată cu animația hotelieră, unde dansatorilor și actorilor li s-a oferit un domeniu de activitate care a cuprins nu doar spectacole și concerte, dar și comunicarea cu oaspeții hotelului într-o atmosferă relaxată.

Există diverse definiții moderne ale animației din partea cercetătorilor din acest domeniu. Animația este organizarea de petrecere a timpului liber în complexe hoteliere, hoteluri, moteluri, evenimente corporative, în tabere și vacanțe pentru copii, aceasta este o direcție care implică participarea personală a turiștilor la evenimente culturale. Animația este un fel de misiune, care urmărește scopul de a îmbunătăți calitatea serviciului și, în același timp, este o publicitate, care reatrage oaspeții și cunoscuții acestora, urmărind totodată și scopul promovării unui produs turistic pe piață, ca scop a creșterii rentabilității și profitabilității afacerii turistice [4, p. 58]. Animația este un proces complex de activități dintre animatori și turiști din sectorul agrementului, bazat pe combinația dintre conducerea formală și conducerea informală a unui. Ca urmare a unei astfel de interacțiuni, sunt satisfăcute necesitățile și interesele de relaxare și îmbunătățirea a sănătății, culturale, educaționale a participanților acestui proces, se creează condițiile pentru formarea unei personalități sociale active capabile să transforme realitatea înconjurătoare și pe sine însuși [5, p. 160].

Potrivit autorului, următoarea definiție a activității de animație va fi cea mai relevantă unind diferite puncte de vedere: animația este o activitate turistică desfășurată la întreprinderile turistice (complex turistic, hotel, vase de croazieră, tren etc.), care implică turiștii într-o varietate de activități prin participarea la programe de agrement special concepute, de asemenea, promovează produsul turistic, atât pentru întreaga țară, cât și pentru un singur complex hotelier.

Activitățile de animație îndeplinesc principiile de bază ale turismului durabil [2, p. 115]:

- Excursii în natură, iar conținutul principal al unor astfel de activități este cunoașterea faunei sălbatice, precum și obiceiurile culturale locale;
- reducerea consecințelor negative de natură ecologică și socio-culturală, menținerea durabilității ecologice a mediului;
- promovarea protecției naturii și a mediului socio-cultural local;
- educație ecologică;
- participarea locuitorilor de bază și primirea acestora veniturilor din activitățile turistice, ceea ce creează impulsuri economice pentru protejarea naturii;
- eficiența economică și contribuția la dezvoltarea durabilă a regiunilor vizitate.

Implementarea corectă a strategiei de animație și aderarea la conceptul de turism durabil depind de competența personalului și de eficiența organizării interne a serviciului de animație. La implementarea unei strategii de animație, prioritară este crearea unei structuri viabile. Crearea structurii organizatorice a serviciului de animație în conformitate cu strategia acestuia și strategia întreprinderii în ansamblu este unul dintre principiile de bază ale managementului strategic. Aceasta accentuează importanța activităților de animație în strategia de ansamblu a întreprinderii și necesitatea de a asigura această activitate cu resurse (umane, materiale, financiare). Acest lucru indică, de asemenea, că activitățile de animație sunt importante din punct de vedere strategic în contextul dezvoltării durabilității activităților turistice. Activitatea de animație nu a dispus de suficient timp pentru a „prinde rădăcini” în sectorul turistic al Republicii Moldova. Pe alocuri, această direcție, destinată să crească confortul oaspeților țării, hotelului, precum și să promoveze serviciile hoteliere, a prins un vector greșit în

direcția dezvoltării. Prin urmare, atât complexe hoteliere, cât și turiștii suferă. Serviciul de animație în Republica Moldova este reprezentat de agenții și animatori care își prestează serviciile individual, fără a fi legați de o firmă (Kinder Land, Magic Party, PartyStore, Emisiune științifică „Laboratorul X”, Happy Time etc.). Diferența dintre cele două este că agenția oferă mai multe servicii și personaje. Un animator care activează într-o agenție are ocazia de a se bucura de beneficiile legate de sprijinul financiar pentru activități, autorealizarea creativă etc. Animatorii care activează individual de multe ori nu au o gamă mare de servicii, de obicei se specializează în unul sau două domenii, dar investesc mai mult efort creativ, sunt nevoiți să utilizeze resurse pentru a menține un nivel înalt al serviciilor sale pentru a putea concura pe piața internă de animație a Republicii Moldova [1].

Activitatea de animație în Republica Moldova este în proces de dezvoltare, totuși, există deja destul de multe companii și animatori care oferă servicii de animație relativ calificate, ceea ce ne permite să concluzionăm că există potențial în acest domeniu. O trăsătură a activității de animație a Republicii Moldova este faptul diversității de caracteristicile naționale și culturale în dezvoltarea programelor de animație. Programele de stat pentru dezvoltarea turismului în Republica Moldova contribuie la introducerea activităților de animație în activitățile practice ale hotelurilor, indiferent de locația hotelului. Există, de asemenea, o lipsă de personal calificat, o mobilitate în creștere și o creștere a nivelului general de educație, ceea ce indică faptul că Republica Moldova este nevoită să înființeze o școală specializată de animatori. Toate acestea servesc ca un stimul pentru dezvoltarea diferitelor proiecte de îmbunătățire a procesului tehnologic de creare a programelor de animație, ca modalitate de realizare a turismului durabil.

Figura 1. Schița proiectului a unei strategii de promovare a dezvoltării turismului durabil prin furnizarea serviciilor de animație

Sursa: elaborat de autor

Sectorul animației din Republica Moldova trebuie îmbunătățit în ceea ce privește procesul tehnologic de creare și conținutul programelor de animație. Relevanța acestor măsuri este explicată prin faptul că animația este o sursă indirectă de profit, crește profitabilitatea industriei ospitalității datorită varietății de servicii, în același timp nivelează problemele existente în Moldova, și cel mai important,

neajusurile infrastructurii de turism și animație. Dorința unui turist de a reveni într-o țară sau într-un anumit loc de odihnă poate fi direct legată de serviciul de animație.

În cadrul urmăririi dezvoltării durabile, autorul propune un proiect de strategie care să îmbunătățească dezvoltarea turismului durabil prin furnizarea de servicii de animație care să contribuie la crearea locurilor de muncă și la dezvoltarea culturii locale. Proiectul este un ciclu format din patru domenii care vor fi implementate consecvent ca parte a îmbunătățirii activităților de animație: instruire; componenta inovatoare; ținând cont de componenta național-culturală; promovarea principiilor turismului durabil prin furnizarea serviciilor de animație, cum este prezentat în Figura 1.

Orice proiect trebuie să se înceapă cu colectarea informației pe tema corespunzătoare, în cazul concret instruire. Activitățile de animație sunt diverse și cu ușurință este posibilă încurcarea în fluxul de tendințe ce se schimbare rapid în acest domeniu. De aceea autorul propune organizarea procesului de studiere. După bazele teoretice și practice ale activităților de animație, este posibilă trecerea la etapa următoare, care se bazează pe activități inovatoare. În cadrul acestei direcții, este implicată implementarea a trei inovații în activitățile de animație, fiecare dintre acestea fiind legată de următoarele elemente:

- procesul tehnologic de creare a unui eveniment animat (aplicație mobilă);
- conținutul evenimentului de animație (eco-animație);
- componentă de marketing (animație de căutare, de exemplu, explorarea hotelului).

Indiferent cât de inovator și de avansat din punct de vedere tehnologic este un produs de animație, oaspeții hotelului sunt în așteptarea unui moment culminant, o particularitate apropiată spiritului lor. Acest lucru le poate oferi următoarea direcție a proiectului „Constatarea componentei național-culturale”.

Tabelul 1. Programul de implementare a proiectului de strategie stimulează dezvoltarea turismului durabil prin furnizarea serviciilor de animație

Etapă	Departament executiv în cadrul unei întreprinderi separate în domeniul turismului	Metoda de implementare
Etapa 0: crearea infrastructurii de animație	Administrarea complexului hotelier	Crearea de departamente responsabile de activitățile de animație, asigurarea infrastructurii de animație etc.
Etapa I : „Studiere”	Departamentul de animație Centru de instruire	Studierea regulată (o dată la trei luni)
Etapa II: „Componentă inovatoare”	Departamentul de animație	Munca regulată în echipă
Etapa III: „Constatarea componentei național-culturale”	Departamentul de animație	Lucru în echipă regulat și situațional în funcție de tipul de turist
Etapa IV : „Promovarea produsului turistic	Departamentul vânzări/ Departament comunicare, departament PR	

Sursa: elaborat de autor

Cu toate acestea, după cum arată practica, niciun produs nu prezintă interes pentru consumator până la momentul promovării acestuia. Direcția „Promovarea proiectului” este de a atrage clienți la toate serviciile din domeniul turismului prin programe de animație.

Este recomandabil să se implementeze proiectul prezentat atât în cadrul întreprinderilor individuale din domeniul turismului, cât și în întreaga țară, stabilind un anumit nivel de astfel de servicii. Etapele implementării proiectului strategiei de promovare a dezvoltării turismului durabil prin furnizarea serviciilor de animație sunt prezentate în Tabelul 1.

Proiectul dezvoltat este inovator și nu are concurență în domeniul hotelier. Acest fapt servește ca un impuls pentru complexul hotelier Vila Verde să utilizeze proiectul de îmbunătățire a procesului tehnologic de realizare a programelor de animație pentru promovarea produsului hotelier atunci când elaborează o strategie de promovare a unui produs hotelier.

Concluzii

Emoțiile sunt un element central a industriei turismului, care implică consumatorii în dezvoltarea acțiunii la nivel personal, depune efort pentru crearea evenimentului memorabil pentru ei. Prin urmare, ca parte a procesului de animație, toți organizatorii și interpreții trebuie să acționeze și să se simtă regizori de emoții, percepend că clienții sunt spectatori sau invitați. De asemenea, dezvoltatorii de programe de animație ar trebui să împărtășească contextul principal care trebuie luat în considerare și susținut - asigurarea dezvoltării durabile a turismului.

Scopul animației turistice este de a îmbunătăți calitatea, diversitatea și atractivitatea produsului turistic, precum și de a crește numărul de clienți obișnuiți, ceea ce va îmbunătăți, eficiența întreprinderii turistice.

În recomandare autorului, poate exista scopul de a crea departamente specializate sau servicii de animație la nivelul întreprinderilor de turism, care să prevadă dezvoltarea unei strategii specifice, ținând cont de direcțiile de dezvoltare durabilă a turismului. Mai exact, dezvoltatorii programelor de animație la complexe hoteliere, hoteluri, moteluri etc. autorul recomandă considerare a caracteristicilor naționale și culturale la dezvoltarea evenimentelor de animație.

De asemenea, este importantă aplicarea metodologiei de benchmarking în raport cu experiența străină în desfășurarea programelor de animație folosind premisele existente pentru îmbunătățirea produsului hotelier, precum și dezvoltarea evenimentelor de animație în cadrul complexului hotelier.

Administrației întreprinderilor din domeniul turismului se recomandă organizarea unui centru de formare, una dintre direcțiile căruia va fi pregătirea activităților de animație în legătură cu conceptul de turism durabil. Este important să prezentăm prin instruire că principalul vector al turismului modern este sustenabilitatea acestuia și minimizarea impactului negativ asupra mediului, cu sprijinul și dezvoltarea aspectelor sociale și economice ale societății. De asemenea, este important să fie prezentată legătura dintre procesul de furnizare a serviciilor de animație cu principiile dezvoltării durabile. Astfel, va fi oferită o animație nouă, mai avansată, ținând cont de direcțiile de dezvoltare inovatoare și de provocările turismului sustenabil modern.

Bibliografie

1. Agenția de Turism a Republicii Moldova. <http://turism.gov.md/>.
2. Hudson S., Hudson L. Marketing for Tourism, Hospitality & Events: A Global & Digital Approach. NY: Sage, 2017. 350 p.
3. Jordhus-Lier D., Underthun A. A Hospitable World? Organising Work and Workers in Hotels and Tourist Resorts. NY: Routledge, 2014. 550 p.
4. Richard W. The Animator's Survival Kit: A Manual of Methods, Principles and Formulas for Classical, Computer, Games, Stop Motion and Internet Animators. NY: Faber and Faber, 2012. 220 p.
5. Sigala M., Rahimi R., Thelwall M. Big Data and Innovation in Tourism, Travel, and Hospitality: Managerial Approaches, Techniques, and Applications. NY: Springer, 2019. 220 p.

TRIFONOVA Larisa

ID ORCID: 0000-0002-2080-9750, larisa.trifonova@usm.md